

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ, ИХ ПРОСТРАНСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ

Наумов Илья Викторович

Институт экономики Уральского отделения РАН, к.э.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17327679>

Аннотация. В работе предложен теоретико-методический подход и инструменты оценки и моделирования пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов в территориальной системе, их пространственно-отраслевой связанности. Новизной данного подхода является системное использование статистических инструментов оценки пространственной неоднородности размещения объектов и авторегрессионного моделирования факторов данной пространственной неоднородности с учетом влияния окружающих территорий, системное применение матриц пространственных весов, формирование диаграммы П. Морана с учетом степени пространственных взаимовлияний.

Ключевые слова: пространственная неоднородность, территориальные системы, пространственная автокорреляция, пространственное авторегрессионное моделирование.

Пространственная неоднородность размещения хозяйствующих субъектов является одним из важнейших факторов формирования диспропорций в социально-экономическом и финансовом развитии территориальных систем. Их чрезмерная концентрация в отдельных территориях – полюсах роста ведет к значительному оттоку кадровых, инвестиционных и других ресурсов из окружающих их территорий, к постепенной деградации их инфраструктуры и объектов социальной сферы, «обезлюдиванию» данных территорий. Исследование пространственной неоднородности хозяйствующих субъектов в настоящее время особенно необходимо при разработке стратегий пространственного и социально-экономического развития.

Оценка пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов в территориальной системе, как показал теоретический обзор исследований по данной тематике, осуществляется либо статистическими методами (оценкой средних значений и стандартных отклонений от них, вариацией), либо специальными индексами (Херфиндаля-Хиршмана, Тейла, Джини и др.), либо пространственным автокорреляционным анализом (по методикам П. Морана, Р. Джири, А. Гетиса, Дж. Орда и др.), либо эконометрическими методами. Каждый из указанных методов обладает своими преимуществами и недостатками, а также своей областью применения. Так, например, статистические методы применимы только для подтверждения факта пространственной неоднородности, оценки динамики ее изменения и поиска основных

центров концентрации ресурсов, индексы Херфиндаля-Хиршмана, Тейла, Джини – только для оценки степени пространственной неоднородности размещения ресурсов на территории, они не дают возможность поиска основных полюсов роста – территорий со значительной их концентрацией. Такую возможность предоставляет пространственный автокорреляционный анализ, он помогает установить основные полюса роста в территориальной системе, совокупность похожих территорий по оцениваемому признаку, обладающих потенциалом для формирования пространственного кластера, а также зоны их влияния на окружающие территории. Однако, данный метод сложно применим для исследования динамики изменения пространственной неоднородности размещения производительных сил в территориальной системе, к тому же получаемые в ходе использования данного метода результаты сильно зависят от типа применяемых матриц пространственных весов. Указанные методы не позволяют установить причины формирования пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов, концентрации ресурсов в территориальной системе, факторы, оказывающие влияние на динамику ее изменения, не оценивают пространственные эффекты наращивания ресурсов в полюсах роста на окружающие их территории, пространственные и отраслевые взаимосвязи между предприятиями данных территориальных систем.

Для детальной и многосторонней оценки пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов и ее влияния на развитие окружающих территорий был предложен методический подход (рис.1).

На начальном этапе оценки пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов в территориальной системе предполагается анализ динамики уровня их концентрации с использованием статистических методов исследования: относительного показателя структуры и индекса Херфиндаля-Хиршмана. На втором этапе исследования с использованием средних величин и стандартных отклонений от них предполагается группировка территориальных систем по уровню концентрации размещенных в них хозяйствующих субъектов:

- с очень высоким уровнем концентрации хозяйствующих субъектов, превышающим одно стандартное отклонение от среднего по макрорегиону;
- с повышенным уровнем концентрации хозяйствующих субъектов (выше среднего по макрорегиону, но ниже одного стандартного отклонения от него);
- со средним медианным уровнем концентрации хозяйствующих субъектов (выше медианного значения и ниже среднего по макрорегиону);
- а также низким уровнем концентрации хозяйствующих субъектов (ниже среднего медианного значения по макрорегиону).

Оценка концентрации трудовых и инвестиционных ресурсов, объектов транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, социальной сферы позволит оценить обеспеченность территорий ресурсами.

На третьем этапе исследования пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов в территориальной системе предполагается проведение пространственного автокорреляционного анализа – пространственная кластеризация территориальных систем с использованием модифицированной методики П. Морана, которая выделяет 4 типа территорий в исследуемом пространстве: территории с повышенным уровнем оцениваемого признака по сравнению с окружающими, так называемые полюса роста (квадрант HL); схожие территории по уровню оцениваемого

признака с окружающими, обладающие потенциалом для формирования пространственного кластера (квадрант НН); территории с менее значительным уровнем оцениваемого признака по сравнению с окружающими, так называемая зона влияния полюсов роста и пространственных кластеров (квадрант ЛН); территории с низким значением оцениваемого признака, расположенные в окружении таких же территорий (квадрант LL).

Рисунок 1. Алгоритм оценки пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов в территориальной системе

Преимуществом методики является не только учет дифференциации значений оцениваемого признака у данных территорий, но и пространственных особенностей их размещения. Матрицы пространственных весов, которые используются в данной

методике, позволяют учесть близость территорий и установить пространственные взаимовлияния между ними. Точность результатов пространственного автокорреляционного анализа во многом зависит от типа матриц пространственных весов, используемых для учета расстояний между исследуемыми объектами. Поэтому, считаем важным применение в исследовании всех матриц пространственных весов и выбор оптимальной с учетом статистической значимости индексов пространственной автокорреляции.

В результате пространственного автокорреляционного анализа по методике П. Морана определяется схожесть (однородность) или дифференциация (неоднородность) исследуемых территорий. Об этом свидетельствуют положительные и, соответственно, отрицательные значения глобального индекса автокорреляции. Для детальной кластеризации территорий по уровню концентрации хозяйствующих субъектов предлагается модификация диаграммы рассеивания Морана, выделение в ее квадратах двух подгрупп территорий по уровню пространственного взаимовлияния – выше и ниже среднего (табл. 1).

Таблица 1. Модифицированная диаграмма рассеивания П. Морана

<i>LN</i> - Зона влияния полюсов роста и пространственных кластеров			<i>HN</i> – Пространственные кластеры с высокой концентрацией предприятий	
Высокий уровень взаимовлияний	Умеренный уровень взаимовлияний	Зона влияния, подтвержденная не всеми матрицами	Высокий уровень взаимовлияний	Умеренный уровень взаимовлияний
Являются зоной сильного влияния пространственных кластеров (<i>HN</i>) и полюсов роста (<i>HL</i>)	Испытывают умеренное влияние пространственных кластеров (<i>HN</i>) и полюсов роста (<i>HL</i>)	Формирующаяся зона влияния	Испытывают сильное влияние полюсов роста (<i>HL</i>) и располагаются вокруг них	Испытывают умеренное влияние полюсов роста (<i>HL</i>); Являются периферией кластера
<i>LL</i> Пространственные кластеры с низкими значениями оцениваемого показателя			<i>HL</i> - Полюса роста	
			Высокий уровень взаимовлияний	Умеренный уровень взаимовлияний
Имеют похожий с другими территориями низкий уровень оцениваемого показателя; Пространственно удалены от полюсов роста (<i>HL</i>) и пространственных кластеров (<i>HN</i>); Не входят в зону их влияния;			Полюса роста; Зоны с высокой концентрации	Не являются настоящими полюсами роста; Не оказывают

Не имеют пространственных взаимовлияний с другими территориями	й ресурсов; Оказывают сильное влияние на окружающие территории	сильного влияния на окружающие их территории
--	---	--

Выделение в квадранте НЛ диаграммы Морана территорий с высоким уровнем пространственного взаимовлияния позволит установить настоящие полюса роста, обладающие значительным уровнем концентрации ресурсов и оказывающие сильное влияние на окружающие их территории. Территории, входящие в квадрант НЛ, но не обладающие тесными пространственными взаимовлияниями с окружающими их территориями, не являются настоящими полюсами роста, поскольку значительно уступают им по размеру оцениваемого показателя, но попадают в квадрант НЛ так как их окружают территории, обладающие совсем низким уровнем данного показателя. Такие территории можно отнести к образующимся полюсам роста, поскольку у них еще не сформировалась зона влияния и тесные взаимовлияния с окружением.

В квадранте ЛН мы выделяем три группы территорий: близко расположенные к полюсам роста и пространственным кластерам, обладающие тесными пространственными взаимовлияниями с ними, входящие в зону их сильного влияния; муниципальные образования, располагающиеся на удалении от них и связанные с ними умеренными пространственными взаимовлияниями (локальными индексами Морана ниже среднего по макрорегиону), а также муниципальные образования, входящие в формирующуюся зону влияния полюсов роста и пространственных кластеров. В квадранте НН мы выделяем две группы территорий в зависимости от уровня их пространственного взаимовлияния с окружающим пространством: территории, обладающие потенциалом для формирования пространственного кластера благодаря близкому расположению к полюсам роста и наличию тесных пространственных взаимовлияний с ним и другими окружающими их территориями, а также муниципальные образования, находящиеся на удалении от данных кластеров, не обладающие тесными пространственными взаимовлияниями с ними.

Для оценки влияния факторов на динамику пространственной неоднородности размещения хозяйствующих субъектов и учета влияния окружающих территорий на следующем этапе предлагается формирование пространственных авторегрессионных моделей. Установленная моделью положительный пространственный лаг позволит подтвердить позитивное влияние центров концентрации хозяйствующих субъектов на динамику их размещения в окружающих их территориях. Расположенные рядом с полюсом роста территории, находящиеся в зоне его сильного и умеренного влияния, будут привлекать трудовые и инвестиционные ресурсы, на их территории будут открываться новые рабочие места или перемещаться уже действующие с других территорий, развиваться энергетическая, транспортная и инженерная инфраструктура, социальная сфера, формироваться комфортная городская среда. Это даст новый импульс для социально-экономического развития таких территориальных систем. Отрицательный пространственный лаг в модели SAR, наоборот, будет свидетельствовать об отрицательном влиянии окружающих территорий, согласно такой модели, рост концентрации хозяйствующих субъектов в полюсах роста будет способствовать их

снижению в соседних территориях, а значит, будет вести к углублению пространственной неоднородности экономического развития макрорегиона.